

**OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T: 574.3:595.732.1

**XORAZM VOHASI ULMUS ZARARKUNANDALARINING
BIOTOPLARDAGI TARQALISHI VA NISBATI**

Abduraxmanov Dilmurod Arslonbekovich

mustaqil tadqiqotchi(PhD)

Xorazm Ma'mun akademiyasi

Tel: +998 99 718 67 57

e-mail: abduraxmonovdilmurod1994@gmail.com

Abdullaev Ikram Iskandarovich

b.f.d., professor

Xorazm Ma'mun akademiyasi

Tel: +998 91 812 89 98

e-mail: a_ikrom@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438879>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm vohasi qayrag'ochlari (*Ulmus*) zararkunandalarining biotoplarda (to'qay, cho'l, antropogen) tarqalishi, miqdori, nisbati va o'xshashlik darajalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: entomologik to'r, eksgauster, yorug'lik tutqich, Serensen indeksi, dominant, subdominant, urbanlashgan, agrosenoz.

Аннотация: В данной статье представлена информация о распространении, количестве, доле и уровнях сходства вредителей вязов (*Ulmus*) в Хорезмском оазисе в различных биотопах (лесной, пустынный, антропогенный).

Ключевые слова: энтомологический сачок, эксгаустер, световая ловушка, индекс Серенсена, доминирующий, субдоминантный, урбанизированный, агроценоз.

Annotatsiya: This article presents information on the distribution, quantity, proportion, and similarity levels of pests of elms (*Ulmus*) in the Khorezm oasis in biotopes (forest, desert, anthropogenic).

Keywords: entomological net, exhauster, light trap, Sørensen index, dominant, subdominant, urbanized, agrocenosis.

Kirish (adabiyotlar sharhi). O'zbekistonda qayrag'ochning 13 turi uchraydi, ammo ulardan, aholi tomonidan ko'paytirilib ekiladigan turlari tik qomatli qayrag'och (*Ulmus procera* Sabisb.), amerika qayrag'ochi yoki sariq qayrag'och (*Ulmus fulva* Michx.), bujun qayrag'ochi (*Ulmus uzbekistanica* Litv.), silliq qayrag'och (*Ulmus laevis* Pall.), tog' qayrag'ochi (*Ulmus scabra* Mill.), sada qayrag'och (*Ulmus densa* Litv) turlari to'g'risida dendrologik tavsiflar keltirilgan [1; 336-b.]. Qayrag'och o'sish davomida bir qancha zararkunandalar tomonidan jiddiy zararlanadi. Iqlim o'zgarishi va urbanizatsiya ta'siri sharoitiga qarab ba'zi hududlarda qayrag'och turlari butunlay qirilib ketishi holatiga kelgan. Ayniqsa qattiqqanotlilar turkumiga oid (Coleoptera) zararkunandalar ularga jiddiy zarar keltiradi [12; 229-238-p.]. Dunyo faunasida qattiqqanotlilar turkumi ayni vaqtda 24 katta oila, 211 oila,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

541 kenja oila, 1663 triba hamda 740 kenja tribaga mansub 400 000 dan ortiq turni o'z ichiga birlashtiradi [6; 1-972-p.]. Qayrag'och biotsenozida Coleoptera turkumi vakillari entomofaunasi rang barangligi bilan ajralib turadi, shundan 360 000 turdan ortig'i qishloq xo'jaligi uchun havfli hisoblanadi [10; 2499-2509-p.]. Ushbu turkum vakillari yer yuzidagi barcha hasharotlarning 40% ni tashkil etsa, tirik organizmlar bo'yicha 25 % ini tashkil etadi [9; 1913-1916-p.]. Qo'ng'izlarning ko'p qismi fitofag bo'lganligi sababli qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va bog'dorchilikda katta zarar yetkazadi [12; 229-238-p.]. Coleoptera turkumi hasharotlar sinfining boshqa turkumlariga qaraganda daraxtlar uchun ko'proq zarar keltirishi mumkin bo'lgan hasharotlar guruhi sifatida qaraladi.

Materiallar va uslublar. Har bir ekologik toifadagi qayrag'och daraxtzorlardagi maydonda 0,1 gektar (10 sotik) doimiy tadqiqot uchastkalar tanlab olindi. Hududda *Ulmus* avlodiga mansub daraxtlarning (qalin qayrag'och - *Ulmus densa*, qayrag'och - *Ulmus pumila*, sadaqayrag'och ya'ni gujum - *Ulmus androssowii*) turi, yoshi, sanitariya holati, o'rganilib borildi. Rekreatsiya yukining intensivligi V.V.Reutskaya (2015) usuli yordamida baholandi [5; 82-86-c.]. Zararlilikni baholash Belov (2011), D. L. Petrov (2008) usullariga muvofiq amalga oshirildi [2; 5-12-c., 4; 305-315-c.]. Materiallarni yig'ish ishlari umum qabul qilingan usullar Golub va boshq. (2012) yordamida amalga oshirildi [3; 339-c., 8; 41-50-p.]. Daraxt tanasi va barglaridan hasharotlarni yig'ishda pinset, mo'yqalam, lantset, iskana, bolg'ocha, arra, sim va maxsus plastik idishlardan foydalanildi. Bundan tashqari, qo'ng'izlarning imagolari (yetuk formalari) I.N.Toskina (1975) [13; 25-b.], uslublari asosida maxsus qafaslar - sadoklariga yig'ildi. Qayrag'ochlarda tarqalgan qo'ng'izlar hamda hasharotlarni aniqlashda o'simlikning quyi, o'rta va yuqori yaruslari ko'zdan kechirilib, ularni, ayniqsa uzunmo'ylov qo'ng'izlarni o'simlikda qaysi rivojlanish bosqichida ekanligi, qishlash davrlari hisobga olib borildi. An'anaviy usullarning takomillashgan usullardan foydalangan holda qo'ng'izlarni mexanik yig'ish, novdani qoqish orqali bargdagi hasharotlarni soyabonga yig'ish ishlari amalga oshirildi.

Shuningdek, kunduz kuni hasharotlarni yig'ishda tutqich to'r, eksgauster yordamida, qorong'ida esa yorug'lik tutqichlardan foydalanildi (1-rasm).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1 - rasm. tutqich to'r, eksgauster, yorug'lik tutqich

Hasharotlar populyatsiyasida turning ishtirokini tavsiflashda dominantlik shkalasi qo'llanildi: bunda turlarning umumiy sonining 50% dan ortig'i dominantlar, 25 - 50% - subdominantlar, 1-25% gacha - rezidentlar sifatida belgilandi [11; 524-p.]. Margalef, Shannon, Simpson, Pielou va Berger-Parker indeklari yordamida turli toifadagi bargxo'r hasharotlar tahlili o'tkazildi. Margalef indeksi (DMg) $DMg = (S - 1) / N$ formulasi bilan aniqlandi, bu yerda: S - aniqlangan turlar soni; N - barcha S turlarining umumiy soni. Shannon indeksi ekotizimdagi turlarning xilma-xilligini baholaydigan ko'rsatkich bo'lib, $H' = -\sum(pi \times \ln pi)$ formulasi bilan aniqlanadi. Bunda: H' - Shannon indeksi; pi - i-turdagi individlarning ulushi; ln - tabiiy logarifm. Har bir turning ulushini (pi) hisoblanadi turning individlari sonini jamoadagi individlarning umumiy soniga bo'linadi. O'rganilayotgan biotoplar faunasi turlarining o'xshashlik darajasi bilan taqqoslash Chao uslubi asosida Serensen indeksidan foydalanildi [7; 148-159-p.].

$$Lsinf = \frac{2A}{2A + B + C}$$

Tadqiqot natijalari. O'rganilayotgan fitofaglar *Ulmus* daraxtining asosiy guruhlaridan bo'lib, biotsenozlardagi muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotning ushbu bobida fitofaglarning ozuqaga bo'lgan ixtisoslashuvi, *Ulmus* o'simligi bilan munosabati, fenologiyasi, ularning biosenozlarda tarqalishi kabi ekologik xususiyatlari bo'yicha tadqiqot materiallari berilgan. Xorazm vohasi hududi 3 ta biotopga: yarim cho'l, to'qay, urbanlashgan landshaftlarga ajratildi. Ushbu hududlar O'rmonchilij, milliy tabiat bog'i, agrosenoz, shahar va qishloqlar misolida o'rganildi. Tadqiqotlarimizda ushbu biotoplardagi qayrag'och fitofaglarning tur tarkibi va ekologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida 2022-2025 yillarning barcha fasllarida tadqiqotlar amalga oshirildi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

To'qay biotopi. 2022-2025 yillarning mart-sentyabr oylarida to'qay hududida qayrag'och zararkunanda hasharotlarni mavjudligi, ko'pligini o'rganish bilan bog'liq tadqiqotlar amalga oshirildi. O'rganilgan 40 tyrdagi fitofaglardan 32 turi to'qayda *Ulmus* daraxtida uchrash va turli darajada zarar keltirishi aniqlandi. Bu turlar 3 ta biogeotsenozdagi turlarga nisbatan dominant (keng tarqalgan) turlar (80%) sifatida qayd qilindi. O'rganish borasida aniqlangan tadqiqot natijalarimiz tahliliga ko'ra, to'qayda aniqlangan 32 turdan 19 ta turlar eng ko'p tarqalgan (dominant-D) turlar sifatida qayd qilindi To'qay fitofaglar nisbatlari tahlil qilinganda yuqorida qayd qilingan dominant turlar (19 ta), boshqa turlarga nisbatan 59,4% ni, subdominant turlar (8 ta) boshqa turlarga nisbatan 25% ni, ressisiv turlar (5 ta) esa boshqa turlarga nisbatan 15,6% ni tashkil qilishi aniqlandi (2 - rasm).

2 - rasm. Xorazm vohasi to'qay qayrag'ochlari fitofaglari nisbati

Cho'l biotopi asosan, Qizilqum va Qoraqum cho'llaridan tashkil topgan. Ushbu hududda olib borgan tadqiqotlarimizda, aniqlangan 12 ta turdan eng ko'p tarqalgan dominant turlar (6 ta) boshqa turlarga nisbatan 50% ni tashkil qilishi asoslandi. O'rtacha tarqalgan fitofaglar nisbatlari o'rganilganda, subdominant turlar (4 ta) 33,3% ni, ressisiv turlar (2 ta) 16,7% ni tashkil qilishi aniqlandi (3-rasm).

3 - rasm. Xorazm vohasi cho'l qayrag'ochlari fitofaglari nisbati

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Urbanlashgan hududlar. Urbanlashgan, agrosenoz, qoloversa antropogen sharoitda olib borilgan tadqiqot natijalar asosida 59,1% dominant turlarni, subdominant turlar 22,7% va juda kam tarqalgan ressisiv turlar esa 18,2 % ni tashkil qilishi belgilandi (4 - rasm).

4 - rasm. Xorazm vohasi antropogen hudud qayrag'ochlari fitofaglari nisbati

Olib brogan tadqiqot ishlarimiz natijalariga ko'ra, Xorazm vohasida *Ulmus* qayrag'ochlarida aniqlangan 40 turdagi fitofaglardan to'qay biotoplarida eng ko'p 32 turdagi fitofaglar (80%) uchrashi, cho'l biotoplarida esa juda kam 12 turdagi fitofaglar (30%) va antropogen hududlarda ko'p, 22 turdagi fitofaglar (55%) uchrashi aniqlandi (5 - rasm).

5 - rasm. Xorazm vohasi biotsenozlarida *Ulmus* fitofaglari nisbati

O'rganilayotgan biotoplar (to'qay, cho'l, antropogen) faunasining o'xshashlik darajasi bilan taqqoslash Serensen indeksidan foydalanildi [7; 148-159-pp.]. Hududdagi biotoplarda tarqalgan fitofaglar faunasidagi o'xshashlik darajalari aniqlandi va taqqoslandi (1-jadval).

1-jadval

Xorazm vohasi biotoplarida tarqalgan *Ulmus* daraxti fitofag turlarning o'xshashlik darajadi

(Serensen indeksi bo'yicha)

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Biotop	To'qay	Cho'l	Antropogen
To'qay	X	0,89	0,93
Cho'l	0,89	X	0,88
Antropogen	0,93	0,88	X

1-jadval natijalariga ko'ra, turlarning tarqalishi bo'yicha to'qay-cho'l, cho'l antropogen biotoplarga yaqin ekanligi asoslab berildi. Eng kam o'xshashlik to'qay-antropogen biotoplarning boshqa biotoplaridan farqligi aniqlandi. Shuningdek, har xil biotoplarda (cho'l, to'qay, antropogen) qo'lga kiritilgan tadqiqot natijalarga asosan, turlarning xilma-xilligi va ko'pligi bilan ular bir biridan farq qilishi aniqlandi. O'rganilgan asosiy 3 ta biotoplarning barchasida *Agrilus pecirkai*, *Aeolesthes sarta*, *Neoplocaederus danilevskiyi*, *Xanthogaleruca luteola*, *Scolytus kirschii*, *Aphis (Aphis) sogdiana*, *Tinocallis (Sappocallis) nevskiyi*, *Tetraneura ulmi*, *Apocheima cinerarius* turlar uchrashi qayd qilindi, bu esa mavjud turlarning o'xshashlik darajasi bo'yicha 9 ta turni, 22,5% ni tashkil qilishi qayd qilindi. Shuningdek, o'rganilgan asosiy 2 ta biotoplar (to'qay va antropogen) ning barchasida turlarning o'xshashlik darajasi bo'yicha *Agrilus pecirkai*, *Anthaxia elaeagni*, *Aeolesthes sarta*, *Neoplocaederus danilevskiyi*, *Ropalopus nadari*, *Xanthogaleruca luteola*, *Scolytus kirschii*, *Aphis (Aphis) sogdiana*, *Tinocallis (Sappocallis) nevskiyi*, *Tinocallis saltans*, *Eriosoma ulmi*, *Eriosoma ulmipumilae*, *Tetraneura ulmi*, *Apocheima cinerarius* 14 ta turlar uchrashi qayd qilindi, bu o'z navbatida to'qay va antropogen biotoplarda mavjud turlarning o'xshashlik darajasi bo'yicha, 35% ni tashkil qilishi qayd qilindi. Bioxilma-xillik va miqdor jihatdan to'qay biotopi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda antropogen va keying o'rinda cho'l hududi egallashi qayd qilindi.

Qayrag'och bargxo'r qo'ng'izlarining 11 ta ommaviy turi (dominantlar, subdominantlar va ressitivlar) aniqlandi, bu qayrag'och filofaglarining umumiy tur tarkibining 8,9% ni va to'plangan namunalar sonining 60,0% dan ortig'ini tashkil qiladi. Yarim cho'l zonasidagi dam olish va obodonlashtirish hududlaridagi qayrag'och zararkunandalari orasida *Xanthogaleruca luteola* dominantlik qilishi bilan alohida ajralib turadi. Urbanizatsiyalashgan biotoplarda dominant kompleksga barg so'ruvchilar (*Ribautiana ulmi*, *Aphis (Aphis) sogdiana*), bargxo'rlar (*Xanthogaleruca luteola*) va po'stloqxo'rlar (*Aeolesthes sarta*, *Cossus cossus*) kirishi qayd qilindi. Ular dominant kompleksdagi turlarning umumiy sonining 54,5% ni tashkil qiladi. Tadqiqotlarimizda hasharotlar populyatsiyasida turning ishtirokini tavsiflashda dominantlik yoki ressitivlik shkalasini aniqlashga harakat qildik. Belgilangan uslublar asosida turlarning umumiy sonining 50,0% dan ortig'i bo'lanlar dominantlarga, 25,0 - 50,0% lari subdominantlarga, 1,0 - 25,0% ni tashkil etganlari kam uchrovchi rezidentlar sifatida tavsiflandi. Bargxo'rlarnin sonini ko'payishini

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o'rganishda turli xildagi ko'rsatkichlarini aniqlash hisob kitobi amalga oshirildi. Buning uchun dastlab Margalef, Shannon, Simpson, Pielou va Berger-Parker indeksleri yordamida turli toifadagi bargxo'r hasharotlar tahlili o'tkazildi [7; 148-159-p.].

Margalef indeksi indeksi biotopdagi turlarning xilma-xilligining umumiy darajasini baholash uchun ishlatildi. U turlar soni va populyatsiyalardagi individlar soni asosida hisob kitob qilindi. Shannon indeksi biotopdagi turlarning xilma-xilligini baholaydigan matematik ko'rsatkich sifatida ma'lumotlar nazariyasi asosida turlarning ko'pligi ham, ularning nisbiy ko'pligi ham hisobga olindi. Simpson bu turlarning xilma xillik indeksi, Pielou indeksi tizimda turlarning bir xilligi ko'rsatkichini ta'minlaydi. U turlarning ishtirok etish darajasining taqsimlanishini tavsiflaydi, shuningdek har xil turlarni o'z ichiga olgan jamoalardagi turlar xilma-xilligini taqqoslash imkonini berdi. Daraxtlarga inson omili ta'sirning ortishi bilan ba'zi bargxo'r zararkunandalarning tur tarkibi va turlarning bir xilligi sezilarli darajada kamayadi. Bu o'z navbatida ayrim zararkunanda turlari sonining ko'payishiga olib keladi (2-jadval).

2-jadval

Ulmus zararkunanda hasharotlarining tur xilma xilligi ko'rsatkichlari

Bioxilma-xillik ko'rsatkichlari	MI	KY	X	IB	T	MY	MTB
Margalef indeksi, DMg	2,23	1,86	2,21	4,93	4,43	2,71	4,91
Shannon indeksi, H	1,12	1,42	1,04	2,69	2,79	1,84	2,58
Pielou indeksi, E	0,39	0,54	0,48	0,67	0,71	0,51	0,73
Simpson indeksi, DSm	0,32	0,19	0,28	0,05	0,04	0,18	0,04
Berger-Parker indeksi, d	0,52	0,28	0,38	0,14	0,13	0,27	0,11

Eslatma: MI-mahalla ichidagi, KY-ko'cha yoldagi, IB-istirohat bog'idai, X-xiyobon, T-to'qaydagi, MY-qishloqdagi, MTB-muhofazadagi milliy tabiat bog'laridagi.

Turlari bilan xilma xil bo'lgan qayrag'och plantatsiyalarda (istirohat bog'lar, to'qaylar, milliy tabiat bog'lari) Margalef indeksi maksimal qiymatiga etadi va 4,93 / 4,91 oralig'ida o'zgarib turadi. Ko'rsatkichning minimal qiymati ifloslangan havo va yuqori darajadagi rekratsion belgilari bilan KY-ko'cha yo'llardagi (1,86) va X-xiyobondagi (2,21) daraxtlar uchun tavsiflandi. Biroq, ular Simpson va Berger-Parker indekslarining qiymatlariga ko'ra, yuqori darajadagi dominantlikni namoyon etadilar.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xorazm vohasida *Ulmus* qayrag'ochlarida aniqlangan 40 turdagi fitofaglardan to'qay biotoplarida eng ko'p 32 turdagi fitofaglar uchrashi, cho'l biotoplarida esa juda kam 12 turdagi fitofaglar va antropogen hududlarda ko'p, 22 turdagi fitofaglar uchrashi qayd qilindi. Qayrag'och daraxtida muntazam tekshiruv nazorati zararkunandalarni zararini va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o‘simlikdagi kasallikning dastlabki simptomlarini aniqlashga amaliy yordam beradi, bu esa o‘simliklarda zararkunandalarga qarshi tezkor choralar tadbirlar ko‘rish imkonini beradi. Qayragochlarni zararnunandalardan himoya qilish uchun doimiy parvarish qilish (changlardan holi qilish maqsadida yuvib turish, kimyoviy va biologik kurash) chora tadbirlarni amalga oshirish zarur. Qayrag‘ochni immunitetini tiklash, sho‘rlangan grunt suvini ildiz tizimidan uzoqlashtirish maqsadida sun‘iy hovuzlar tashkil etish tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Қайимов А.К., Бердиев Э.Т. Дендрология.-Тошкент, Чўлпон.-2012.-336 б.
2. Белов, Д.А. Эколого-трофические комплексы растительных членистоногих в насаждениях осквы // Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. 2011. - № 4 С. 5-12.
3. Голуб, В.Б. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала / В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. - Москва: КМК, 2012. -339 с. ил.; 24 см.; ISBN 978-5-87317-826
4. Петров, Д.Л. Комплексная оценка уровня вредоносности тератформирующих тлей в декоративных древесных насаждениях // Защита растений: сборник научных трудов. Том Выпуск 32. -Несвиж: Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2008. - С. 305-315.
5. Реуцкая, В.В. Воздействие рекреационных нагрузок на лесные экосистемы Усманского бора // Вестник АГАУ. -2015. - № 9. - С. 82-86.
6. Bouchard P., Bousquet Y., Davies A.E., Alonso Zarazaga M.A., Lawrence J.F., Lyal S.H.C., Newton A.F., Reid C.A.M., Schmitt M., Ślipiński S.A., Smith A.B.T. Family-group names in Coleoptera (Insecta). Zookeys, 2011. Vol. 88, - P. 1-972.
7. Chao A., Chazdon R.L., Colwell R.K., Shen T.J. (2005). New statistical approach for assessing similarity of species composition with incidence and abundance data // Ecology Letters - V. 8.- P. 148-159.
8. Golub V.B., Popov Yu.A., Arillo A. 2012. Hispanocaderidae n. fam. (Hemiptera: Heteroptera: Tingoidea), one of the oldest lace bugs from the Lower Cretaceous Álava amber (Spain) // Zootaxa, 3270: 41-50.
9. Hunt, T., J. Bergsten, Z. Levkanicova, A. Papadopoulou, O. S. John, R. Wild, P. M. Hammond, D. Ahrens, M. Balke, M. S. Caterino, et al. 2007. A comprehensive phylogeny of beetles reveals the evolutionary origins of a superradiation. Science. 318: 1913-1916.
10. Sheffield, N. C., H. Song, S. L. Cameron, and M. F. Whiting. 2008. A comparative analysis of mitochondrial genomes in Coleoptera (Arthropoda: Insecta) and genome descriptions of six new beetles. Mol. Biol. Evol. 25: 2499–2509.
11. Southwood, T.R.E. Ecological methods with particular reference to the study of insect populations / T.R.E. Southwood . - L.: Chapman and Hall, 1978. - 524 p.
12. Zhang, H., N. Liu, Z. Han, and J. Liu. 2016. Phylogenetic analyses and evolutionary timescale of Coleoptera based on mitochondrial sequence. Biochem. Syst. Ecol. 66: 229–238.
13. Тоскина И.Н. Жуки-точильщики подсемейства Anobiidae (Систематика, биология и меры борьбы).: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Москва,1975. – 25 с.